

**PSIXODRAMADA JEKE RAWAJLANIW HÁM SOCIALLIQ ROLLERDI AÑLAW
USÍLLARÍ**

Jumaniyozova Nigora

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student.

Xo'janazarova Liza

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student.

Qurolboyeva Nodira

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17813285>

***Annotatsiya.** Usı izertlewde insannıń jeke rawajlanıwınıń psixologiyalıq basqıshları hám insanlardıń sociallıq rollerdi añlaw usılları haqqında maǵluwmatlar keltiriledi. Búgingi kúnde insan shaxsınıń sociallasıwı, jeke rawajlanıwı, ózin-ózi añlaw procesinde psixologiyalıq roliniń ornı, kommunikativ kompetenciyalardı rawajlandırıw psixologiya, pedagogika hám sociallıq pánlerde tiykarǵı izertlewlerden biri bolıp esaplanadı. Insan ómiri dawamında túrli sociallıq rollerde bolıwı bul tábiyiy process esaplanadı. Hár bir rol insannıń jeke rawajlanıw procesinde ishki jaǵdayın añlawǵa, sociallıq statusın rawajlandırıwǵa hám jámiyettegi iskerligin durıs qáliplestiriwge qaratılǵan tiykarǵı processlerdi belgileydi. Sonday-aq, maqalamızda Moreno psixodrama teoriyasınıń tiykarǵı mazmunın ashıw boyınsha teoriyalıq izertlewler, insandı jeke rawajlanıw hám sociallıq rollerdi añlaw procesinde psixologiyalıq izertlewler sıpatında analiz yetiw teoriyası kórip shıǵıladı.*

***Gilt sózler:** Psixodrama, psixologiyalıq izertlewler, sociallıq roller, jeke rawajlanıw, psixologiyalıq treningler, psixologiyalıq jaǵdaylar.*

Kirisiw

Psixologiyanıń rawajlanıw tariyxına itibar bergenimizde, XX ásir baslarında psixodrammaǵa tiykarlangan metodlarda insan psixologiyasında shaxstı tereńrek túsiniw, insandıń jeke tárizde rawajlanıwı, onıń ishki keshirmelerin úyreniw, sociallıq-sociallıq rolleriniń áhmiyeti hám óz ara psixologiyalıq qatnasıqların saxna arqalı kórsetiw ideyası Yakob Levi Moreno tárepinen teoriyalıq izertlewler ámelge asırılǵan. Ol tárepinen islep shıǵılǵan psixodrama teoriyası shaxs psixologiyasını tek sóz arqalı yemes, al háreket, psixologiyalıq rawajlanıwı obrazı hám sociallıq saxna arqalı analiz yetiw imkanın bergen jańa baǵdar sıpatında kórindi. Psixologiya baǵdarında psixodrama túsinigi bul tek ǵana terapevtlik metod emes, al shaxstıń sociallıq tábiyattı añlawǵa járdem beretuǵın tiykarǵı psixologiyalıq baǵdarlardan biri bolıp, insan roliniń individual túrde qáliplesiwı hám ózin-ózi añlaw procesin úyreniwge baǵdarlangan ilimiy-ámeliy sistema yesaplanadı. Moreno pikirinshe, insan sociallıq janzat bolıp, onıń ishki dúnyasını tolıq túsiniw ushın tek ǵana sóylew yamasa jazba bayanlaw emes, al háreket, sociallıq roller arqalı tájiriybeni qayta bastan keshiriw zárúr bolǵan hádiyselerdi óz ishine aladı.

Usı maqalada psixodrama teoriyasınıń ámeliy hám teoriyalıq tiykarlarınan kelip shıqqan halda, shaxs jeke rawajlanıwındaǵı ornı, sociallıq rollerdi añlawdıń sociallıq mexanizmleri hám de jeke rawajlanıwındaǵı psixologiyalıq baǵdarlarǵa tiykarlangan áhmiyetke iye bolǵan tárepleri analiz yetiledi.

Dekabr, 2025-Yil

Maqalanın tiykarǵı maqsetlerinen biri bul - YA. Moreno psixodrammasın shaxstın sociallıq-ruwxıy rawajlanıwı hám psixologiyalıq individual tárizde rawajlanıwında sociallıq rollerdi ańlaw usılı sıpatında ilimiy tiykarlawǵa tiyisli izertlewlerdi úyreniw hám onıń zamanagóy psixologiyadaǵı áhmiyetin ashıp beriwden ibarat boladı. Psixodrama teoriyasınıń teoriyalıq tiykarların talqılaw arqalı shaxs psixologiyası jeke rawajlanıwı, sociallıq-ruwxıy ózgesheliklerin psixologiyalıq talqılaw arqalı, sociometriyaǵa tiykarlangan, sociallıq roller teoriyasın úyreniw arqalı, insan ózin-ózi ańlaw hám kommunikativ rawajlanıw máselelerin tereńrek túsiniwge imkaniyat jaratıw bolıp tabıladı. Usı psixologiyalıq jaqınlasıw shaxstın individual hám sociallıq-ruwxıy jaqtan garmoniyalıq rawajlanıwınıń ishki mexanizmlerin ashıp beredi, degen pikirimiz bar.

Psixodrama metodları bilim beriw mákemelerinde, psixologiyalıq keńes oraylarında, jámiyetlik-ádep-ikramlıq is sistemasında, shańaraqlıq hám shaxslar aralıq kelispewshiliklerdi sheshiwde qollanıwı múmkin. Ol arqalı insan óz sezimlerin bildiriw hám dúnyaǵa kózqarasın qalıplestiriw, basqalar menen empatikalıq baylanıs ornatiw hám óziniń turmıslıq tájiriyesin arttırıw imkaniyatına iye boladı. YA. Moreno psixodrammanı insannıń ózin tabıwına imkan beretuǵın tiykarǵı jol dep esaplagan. Insan óz rawajlanıwında sociallıq xızmetin tiklewge, dóretiwshilik energiyasın mobilizaciyalawǵa baǵdarlangan sociallıq-psixologiyalıq sistema sıpatında talqılagan teoriyalar tiykarında izertlewler nátiyjelerinen kelip shıqqan halda psixodrama teoriyasın jaratqan. Moreno islep shıqqan psixodrama teoriyası bul insan rollerin tek teoriyalıq emes, al ámeliy jol menen analizlew arqalı rawajlanıwı, olardı qayta oylaw hám analizlewge járdem beriwi, ishki konfliktlerdi saxna arqalı ashıp beriw imkanın beredi.

Sonıń ushın psixodrama jeke rawajlanıwdıń psixologiyalıq dinamikasını tallawda nátiyjeli psixologiyalıq metodlardan biri sıpatında qaraladı. "Insandı ózgeritiw ushın onı óziniń dóretiwshi saxnasına qaytarıw kerek." Bul pikir psixodramma mánisin tolıq kórsetip beredi. Moreno ushın insannıń jeke tártiptegi rawajlanıwı passiv tallaw obekti esaplanbaydı, al óz ómiriniń aktiv dóretiwshisi sıpatında tán alınadı. Sonıń ushın psixodrama insangá óz rolın aktiv ańlawǵa járdem beretuǵın tiykarǵı psixologiyalıq baǵdar bolıp, insan óz ómirin qayta saxnalastırıwǵa iytermeleytuǵın hám sociallıq rollerdi tańlawda járdem beretuǵın psixodrama óziniń katarsis tásirini arqalı insan ruwxıyatın salamatlastıratuǵın tiykarǵı baǵdar yesaplanadı.

Insan óz sezimlerin moyınlaw hám bildiriw arqalı rawajlanıwı múmkin. Teoriyalıq jaqtan qaraǵanda insan basqalardıń sezimlerin túsiniwge hám ózin basqalardıń kóz qarasınan kóriwge (rol almasıw arqalı) háreket etedi. Bul psixologiyalıq procesler bolsa insannıń psixologiyalıq mashqalaların konstruktivlik sheshiwge imkaniyat jaratadı. Insan ómirde sociallıq obrazlar arqalı turmısqa bolǵan sociallıq beyimlesiw dárejesin arttırıwı múmkin. Insan ómirindegi eń áhmiyetli psixologiyalıq túsiniqlerden biri bul obraz túsiniǵı. YA. L. Moreno psixodrama teoriyasın analitikalıq nátiyjelerge tiykarlanıp sociallıq roldi oraylıq kategoriya sıpatında talqılagan. Oǵan muwapıq, insannıń pútkil ruwxıy jaǵdayı, sociallıq iskerliginen kelip shıqqan halda hám ózin ańlaw procesi áyne roller sisteması arqalı kórinetuǵının atap ótken.

Moreno pikirinshe, insan tuwılǵannan baslap jámiyette bar rollerdi ózlestirip baradı, olardıń ayırımların ózlestiredi, ayırımlarınan waz keshedi, ayırımların bolsa dóretiwshilik tárizde qayta jaratadı. Sol sebepli "rol" insan shaxsınıń sociallıq mazmunın ashıp beriwshi tiykarǵı birlik esaplanadı. Sociallıq obraz - bul insannıń jámiyette belsene qatnasıw qábiletin belgilep beredi. Hár bir jańa rol - bul insan ushın jańa sociallıq tájiriyeberge erisiw, jańa ósiw basqışın anlatadı.

Dekabr, 2025-Yil

Solay etip, roller orqali shaxstning socialliq-ruwxiy jetikligi qalipleseadi. Psixodrammada qatnasqan shaxs adette tomendegi ozgerislerdi basinan keshiredi: Insan oz sezimlerin anlaw ham bayanlaw qabileti artadi; Adamlarning ozine bolgan hurmeti ham isenimi kusheedi; Socialliq socialliq rollerin anigiraq tusinedi ham basqalar menen baylanistagi tosquinliqlardi azaytadi. Bul insan ushın turmishliq qararlar qabil etiwde jardem beredi. Natijede, insanning jeke rawajlanıwı socialliq uylesimlilik penen birlesedi.

Juwmaq

Insan ozin jamiyettin belsendiligin arttirıwshı, doretiwshilik qabiletlerin rawajlandırıwshı ham juwapkerli agzasi bolıwshı sıpatında anlaw baslaydı. Bugingi künde psixodrama tek gana terapevtikalıq qural emes, al bilimlendiriw, basshılıq, socialliq jumis, shanaraq psixologiyası sıyaqlı tarawlarda keń qollanıwmaqta. Ol jaslarning kommunikativlik qabiletlerin arttirıwga, ozin-ozı basqarıwdı uyreniwge, stressti jeniw usıllarına, empatiya ham jamaatte islesiw konlikpelerin arttirıwga imkaniyat beredi. Sonday-aq, psixodrama teoriyasında: Insanning jeke rawajlanıwın qadağalawshı psixologiyalıq treninglerimdi amelge asırıw orqalı turmishqa bolgan tajiriybesin arttirıw mumkin boladı.

Paydalanılğan ádebiyatlar:

1. Turemuratova, Aziza, Shaxnoza Aralbaeva, and Asilxan Amangeldieva. "PSIXOLOGIK TRENINGLARNING USLUBIY MUAMMOLARI VA TRENING BOSQICHLARI." Modern Science and Research 4.4 (2025): 212-216.
2. Turemuratova, Aziza, et al. "PSIXODRAMA TUSHUNCHASI HAQIDA UMUMIY MA'LUMOTLAR." Modern Science and Research 4.4 (2025): 1186-1192.
3. Turemuratova, Aziza, Miyrigu'L. Asamatdinova, and Ardak Mnajatdinova. "TRAINING PSYCHOLOGIST-TRAINERS TO IMPROVE THEIR SKILLS AND ORGANIZE PSYCHOLOGICAL TRAININGS." Modern Science and Research 4.4 (2025): 273-278.
4. Turemuratova, Aziza, Gulmiyra Xalmuratova, and Dilafruz Baymuratova. "PSIXOTERAPEVTIK TOPARLARDA ISLEW HAM PSIXOTERAPIYA HAQQINDA MAGLIWMATLAR." Modern Science and Research 4.4 (2025): 208-213.
5. Turemuratova, A. B. "TA'LIMDA PEDAGOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA O'QUVCHIYOSHLARNING KOLLOBORATIV KO'NIKMLARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI." Inter education & global study 3.4 (2025): 242-250.
6. Turemuratova, Aziza, Rita Kurbanova, and Barno Saidboyeva. "EDUCATIONAL TRADITIONS IN SHAPING THE WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE IN FOLK PEDAGOGY." Modern Science and Research 2.10 (2023): 318-322.
7. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "The Role of Modern Education and The Teacher's Pedagogical Skills in The Application of Pedagogical Teaching Methods." International Journal of Pedagogics 5.04 (2025): 266-268.
8. Kurbanova, R. J., and B. E. Saidboeva. "MAKTAB VA OILADA ESTETIK TARBİYANI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA O'QUVCHILARNING AKSILOGIK DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISH." Inter education & global study 9 (2024): 114-121.
9. Jarasovna, Kurbanova Rita. "The Role of National Values in Shaping the Aesthetic Worldview of Schoolchildren." International Journal of Pedagogics 5.03 (2025): 55-58.

Dekabr, 2025-Yil

10. Jansulu, Tursinbaeva, and Mambetiyarova Venera. "SOTSIAL PSIXOLOGIYADA SHAXS MUAMMOSI." (2024).
11. Tursinbaeva, Jansulu, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "TATBIQIY IJTIMOY PSIXOLOGIYANING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA UNING AMALIY QO'LLANILISHI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 605-608.
12. Turumbetova, Zamira, and Dinara Abdiraxmanova. "INFLUENCE OF THE SOCIAL ENVIRONMENT ON THE BEHAVIOR OF PRESCHOOL CHILDREN." Modern Science and Research 3.5 (2024): 1196-1199.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH